

Escola Sem Partido (ou Escola sem Ideologia)

Leandro Villela de Azevedo

Historiador Corporativo | Professor de História e Humanidades | Doutor pela USP | Pesquisador em IA e Educação

3 de novembro de 2018

Por: Professor Dr Leandro Villela de Azevedo

professorleandrovillela@gmail.com

Originalmente publicado em

<https://www.linkedin.com/pulse/escola-sem-partido-ou-ideologia-leandro-villela-de-azevedo/?trackingId=EQ0NI9TPTh%2BBZi25mvlPWg%3D%3D>

Português

Resumo Este artigo apresenta uma crítica detalhada ao movimento "Escola Sem Partido", a partir da perspectiva de um professor com vasta experiência na educação básica. O autor argumenta que o movimento, apesar de seu nome, não é apolítico, mas sim uma iniciativa partidária com a intenção de impor uma ideologia específica nas escolas. O texto expõe várias inconsistências, como o fato de o movimento não ter debatido suas propostas com a comunidade educacional, e de tratar professores como criminosos em potencial que precisam ser vigiados. Além disso, o autor demonstra, por meio de exemplos práticos de suas próprias aulas, como as leis propostas pelo movimento colocariam a moralidade e a religião familiar acima do saber científico em um Estado laico, tornando a prática docente inviável em uma sala de aula plural. Por fim, o artigo revela que a força do movimento se baseia na

desinformação, já que seus projetos de lei vão muito além da afixação de um simples pôster, com medidas que visam à perseguição e punição de professores.

Palavras-chave: Escola Sem Partido; Educação; Ideologia; Política na Educação; Paulo Freire; Liberdade de Cátedra.

Inglês

Abstract This article presents a detailed critique of the "School Without Party" movement from the perspective of an educator with extensive experience in basic education. The author argues that the movement, despite its name, is not apolitical, but a partisan initiative intended to impose a specific ideology on schools. The text exposes several inconsistencies, such as the fact that the movement did not debate its proposals with the educational community, and that it treats teachers as potential criminals who need to be monitored. Furthermore, the author demonstrates, through practical examples from his own classes, how the laws proposed by the movement would place family morality and religion above scientific knowledge in a secular state, making teaching unfeasible in a pluralistic classroom. Finally, the article reveals that the movement's strength is based on disinformation, as its proposed bills go far beyond posting a simple sign, with measures aimed at persecuting and punishing teachers.

Keywords: School Without Party; Education; Ideology; Politics in Education; Paulo Freire; Academic Freedom.

Espanhol

Resumen Este artículo presenta una crítica detallada al movimiento "Escuela Sin Partido", desde la perspectiva de un profesor con vasta experiencia en educación básica. El autor argumenta que el movimiento, a pesar de su nombre, no es apolítico,

sino una iniciativa partidista con la intención de imponer una ideología específica en las escuelas. El texto expone varias inconsistencias, como el hecho de que el movimiento no debatió sus propuestas con la comunidad educativa, y de que trata a los profesores como criminales potenciales que necesitan ser vigilados. Además, el autor demuestra, a través de ejemplos prácticos de sus propias clases, cómo las leyes propuestas por el movimiento colocarían la moralidad y la religión familiar por encima del conocimiento científico en un Estado laico, haciendo que la práctica docente sea inviable en un aula plural. Finalmente, el artículo revela que la fuerza del movimiento se basa en la desinformación, ya que sus proyectos de ley van mucho más allá de la colocación de un simple cartel, con medidas destinadas a la persecución y castigo de los profesores.

Palabras clave: Escuela Sin Partido; Educación; Ideología; Política en la Educación; Paulo Freire; Libertad de Cátedra.

Sou professor desde 2000. Tenho mestrado, doutorado, tive no total mais de dois mil alunos, lecionei em 3 cidades diferentes e um total de 5 disciplinas diferentes (todas de humanidades). Sou palestrante e consultor educacional e tenho contato direto e constante com centenas de professores de todas as áreas e localidades do país. Desta forma creio que tenho condições de falar um pouco sobre o movimento “Escola sem Partido” (projeto pois embora muitos não saibam não se trata de uma única lei, mas de um movimento que já protocolou dezenas de projetos de lei)

Eu, e quase a totalidade dos professores, somos contra o *Escola Sem Partido*. E isso não ocorre por termos “pouco conhecimento” sobre movimento ou sobre educação como insinuou o deputado Flávio Bolsonaro (formado em Direito e recentemente tendo passado na prova da OAB). Esse texto, que se tornou extenso para emitir uma opinião, serve para instruir as pessoas da sociedade que tem interesse em saber um pouco mais sobre o tema (pois posts separados já estavam sendo feitos por mim há algum tempo e sempre me pediam mais informações)

Primeiro – O Movimento Escola Sem Partido surgiu em 2004 mas só ganhou força mesmo nos últimos anos, eles possuem uma página oficial

<https://www.programaescolasempartido.org/> e já iniciam sua página oficial com “por uma lei contra o ABUSO DA LIBERDADE DE ENSINAR” Segundo o próprio site, os alunos brasileiros estariam sendo “cativos” de professores que estariam impondo “sua visão de mundo” para os alunos. No próprio site na seção “ante projeto de lei federal” que seria uma espécie de “esboço” do qual todas as demais leis propostas foram criadas temos termos como o combate ao “uso de técnicas de manipulação psicológica” por parte dos professores, ou no artigo 4 parágrafo 1 é citado que “o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus interesses pessoais, ou opiniões, ou concepções ideológicas ou de visões de mundo” citando concepções partidárias, ideológicas e morais como exemplos. No artigo 4 parágrafo 5 fala que o professor precisaria respeitar que a educação que os seus filhos recebam estejam de acordo com “as convicções religiosa e moral” dos pais. O artigo 9 indica que tais regras precisaram se aplicar a todo o sistema educacional (além das escolas também quaisquer livros didáticos, paradidáticos, avaliações, etc)

Também é importante indicar que os postulantes desta lei atualmente em sua grande maioria pertencem a um único partido político (PSL) entre eles a deputada estadual Ana Carolina Campagnolo. Esta última no final de outubro deste ano (2018) começou uma campanha de que os alunos deveriam “filmar secretamente os seus professores” para conseguir ‘provar que eles emitiam opiniões políticas em sala de aula” e segundo ela isso deveria ser feito especialmente na segunda feira após o resultado das eleições, momento em que os professores estariam abalados emocionalmente e com mais facilidade emitiriam suas opiniões.

Dentro da Área de FAQ (perguntas frequentes) o movimento utiliza o gráfico abaixo da revista VEJA para justificar que na prática essa doutrinação estaria realmente ocorrendo nas escolas seria que 80% dos professores se diriam politicamente engajados (o próprio site coloca o infográfico aqui apresentado como “prova” do que foi dito, muito embora o infográfico somente utiliza o número 50% e não fala de

“politicamente” engajado, a interpretação dada foi “livre” uma vez eu, assim como muitos de meus colegas professores, poderíamos responder a essa questão dizendo que somos engajados pensando em (engajados na educação) e não na política. Além de que o significado da palavra política em um sentido mais amplo (do viver cidadão e não de eleições ou partidos políticos) abre margem até para que em qualquer escola que se preze em ensinar cidadania que os professores sejam engajados.

Dito tudo isso vamos analisar o material aqui apresentado:

1 – O nome do movimento leva a um entendimento incorreto do que ele é:

Se me perguntassem se eu defendo que as escolas devem ser palco de partidos políticos interferindo da educação, a resposta seria um grande não (assim como da grande maior parte de meus colegas, a grande maior parte deles não é filiada a partido nenhum e não concorda com partidos tomando conta das salas de aulas. Mas veja que apesar do movimento se chamar “escola sem partido” todo o projeto de lei, todo o site, todas as colocações e argumentos praticamente não citam partidos políticos, mas sim “IDEOLOGIAS” sim “ÉTICA E MORAL”. O nome adequado a todo o movimento talvez fosse “Escola sem ideologia”

2 – O movimento escola sem partido É PARTIDÁRIO

Se o objetivo realmente é tirar os partidos das salas de aula então o primeiro movimento que teríamos que fazer é nos opormos ao Escola sem Partido. O criador do projeto é do PSL, o principal nome da política a defender o projeto, nosso presidente eleito, é do PSL, a deputada eleita que deu mais voz ao partido até convidando os alunos a filmarem secretamente as aulas para que fosse movido um processo coletivo contra os professores é do mesmo partido PSL. (inclusive há inúmeras fotos dela lecionando usando camisetas de campanha em favor do candidato a presidência) – Muitos dos deputados que defenderam a lei enquanto pertenciam a outros partidos acabaram se transferindo para o mesmo PSL, é o caso

por exemplo de Victorio Gali, outros como o deputado Izalci do PSDB já declararam sua intenção de mudar para o PSL tão logo fosse permitido pela janela da Fidelidade partidária. Por fim alguns nomes são do PP (partido original de Bolsonaro e do PSC, partido do qual Bolsonaro veio antes de ingressar no PSL)

Ou seja, o movimento é defendido por um mesmo grupo político (que agora se agrupa pouco a pouco no novo “partido forte” deles que é o PSL, entre eles praticamente não temos professores ou educadores, mas políticos profissionais, e todos caminhando para um mesmo grupo partidário. A exceção é feita à professora Ana Campagnolo que é educadora entretanto está saindo da sala de aula onde assumiu uma postura completamente contrária a que é defendida pelo próprio movimento que foi usado para trampolim político.

3 – O movimento não foi debatido com professores, alunos, educadores, diretores e escola

No Brasil qualquer lei que for fazer uma ampla alteração na prática do médico, precisa ser discutido com o Conselho de Medicina. Qualquer lei que for fazer uma ampla alteração na prática dos advogados precisa ter um parecer da Ordem dos Advogados do Brasil. Caso desejem uma lei que faça uma profunda alteração na forma como os prédios serão calculados, precisa de uma aprovação do CREA. Ou seja, quando uma lei se refere a uma profissão em específico é importante que ela seja debatida com os profissionais em questão para que se entenda quais são as reais dificuldades e fatores limitantes à implementação desta lei. Entretanto além do movimento Escola sem Partido não ter debatido o projeto com os professores (com o SINPRO por exemplo) eles possuem um nível de rejeição quase completo por parte dos professores.

Em resposta a isso o movimento criou um vídeo colocando na sua página inicial, e a justificativa deles de que os professores sejam contra o movimento é que todos os partidos de esquerda fariam doutrinação política, e que os professores, seriam “representantes” dessa doutrinação que estaria ocorrendo em todas as escolas. O

vídeo termina com “diga não à doutrinação” aparecendo o logo do Partido dos Trabalhadores (de alguma forma tentando fazer crer que professores e Partido dos Trabalhadores de alguma forma fossem uma única coisa.

4 – O movimento coloca o professor como se fosse uma espécie de “criminoso” em potencial que precisaria ser vigiado e punido

Durante todos os discursos, textos dos projetos de leis, vídeos oficiais, etc, os professores são colocados como se fossem “doutrinadores de esquerda que as vezes dão aulas”. Colocar uma campanha com vídeos “diga não a doutrinação” e criar toda uma legislação para punir professores que cometessem esse “assédio moral” – no PL-867/2015 por exemplo está assim justificada a punição dos professores

“É fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm-se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas; e para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral – especialmente moral sexual – incompatíveis com os que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis.

Diante dessa realidade – conhecida por experiência direta de todos os que passaram pelo sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos –, entendemos que é necessário e urgente adotar medidas eficazes para prevenir a prática da doutrinação política e ideológica nas escolas, e a usurpação do direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções

(...)

Liberdade de ensinar – assegurada pelo art. 206, II, da Constituição Federal – não se confunde com liberdade de expressão; não existe liberdade de expressão no exercício

estrito da atividade docente (...) Sendo assim, não há dúvida de que os estudantes, que se encontram em tal situação, estão sendo manipulados e explorados politicamente,

(...)

No que tange à educação moral, referida no art. 2º, VII, do projeto de lei, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, vigente no Brasil, estabelece em seu art. 12 que “os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções”;

15 - Ora, se cabe aos pais decidir o que seus filhos devem aprender em matéria de moral, nem o governo, nem a escola, nem os professores têm o direito de usar a sala de aula para tratar de conteúdos morais que não tenham sido previamente aprovados pelos pais dos alunos”

5 – O Movimento Escola sem Partido coloca a Religião acima da ciência, sendo fator limitante ao que pode ser ensinado em sala de aula (Isso dentro de um Estado Laico)

Tanto na justificativa do próprio PL867/2015, como na lei que tramitou essa semana no congresso o PL7180/14 colocam a fé da família como SUPERIOR a qualquer tipo de ensino que pudesse ser feito em sala de aula. Sendo que a justificativa do PL867/15 inclusive coloca que:

“Finalmente, um Estado que se define como laico – e que, portanto deve ser neutro em relação a todas as religiões – não pode usar o sistema de ensino para promover uma determinada moralidade, já que a moral é em regra inseparável da religião”

Ou seja, se a escola não pode tratar de nenhum assunto de ordem moral (pois a moral deve ser definida apenas pela religião, e portanto apenas os líderes religiosos poderiam definir a moral que os pais devem ensinar aos seus filhos, e ao mesmo tempo segundo o PL7180/14 fala que o a fé cultura e moral religiosos da família devem preceder qualquer ensino feito em sala de aula, isso cria ao professor, NA PRÁTICA uma série de impossibilidades de lecionar. Isso mais facilmente percebido através de exemplos:

A – Geografia – A bíblia (Genesis capítulo 1) indica que Deus fez a terra e criou dois luzeiros (lunares) um maior e um menor para girarem em volta da terra marcando os dias e noites. Também fala sobre um firmamento onde as estrelas foram afixadas. No livro de Josué (também parte da bíblia) no capítulo 10 Deus teria “parado o sol de girar” e então após muitas horas teria “soltado” o sol para ele continuar girando em torno da terra, ainda na bíblia, em Apocalipse 6, 13, diz que as estrelas se desprenderiam do firmamento e cairiam na terra – Imagine as aulas de geografia de um professor que tivesse de respeitar esse conhecimento bíblico como superior ao conhecimento científico a ser passado para os alunos. Veja que não é improvável que essa situação gerasse diversos processos e até prisões de professores, uma vez que temos hoje, no Brasil no associações como a Sociedade Criacionista Brasileira (<http://www.scb.org.br>) que defende o criacionismo bíblico interpretado ao pé da letra, além de muitas igrejas que igualmente fazem tais defesas e certamente estariam prontas para defender juridicamente pais que estariam se sentindo “lesados” pela “doutrinação ideológica” de seus filhos que fossem ensinados o sistema heliocêntrico pois esse seria contraposto a bíblia. Ou então temos até mesmo a Sociedade Terraplanista (que oficialmente não é ligada a religião nenhuma mas se baseia em textos religiosos bíblicos) que igualmente possui representatividade jurídica no país. Imagine uma onda de milhares de professores sendo presos por ensinarem uma simples aula de geografia com as camadas da terra, ou apresentarem um modelo do sistema solar ou ainda um globo terrestre

B – Aulas de ciências - Embora não seja consenso de todos os religiosos (assim como nenhum outro ponto, creio eu) muitas igrejas pregam que é errado ao fiel confiar na medicina, eles possuem vários versículos em sua defesa, como 2 Crônicas capítulo 16, onde o rei Asa, ao ficar doente, preferiu procurar os médicos e por isso acabou morrendo, ou Isaías 53, 4, que diz que o messias é que tomaria todas as enfermidades de todas as pessoas e levaria sobre si. Temos denominações religiosas como os Testemunhas de Jeová que se opõe a transfusão de sangue, e temos quase que diariamente programas de teleevangelistas onde pessoas são “declaradas curadas” mas para provarem sua fé precisam parar de tomar seus remédios pois continuar o tratamento seria “falta de fé” e faria a doença voltar. Imagine dentro deste contexto um professor ser processado por lecionar a respeito de vacinas, lecionar a respeito sobre como ocorre o processo de infecção de uma doença e o processo de cura, como o próprio corpo combate a doença e como os remédios agem no organismo da pessoa para que a cura ocorra.

C – Aulas de história – Se formos levar a contagem dos anos segundo a bíblia estaríamos no ano de 5778 a partir da criação. Só isso já poderia gerar um processo contra o professor que falasse por exemplo da civilização egípcia há 6000 anos ou então dos períodos da pré-história. Imagine então propor que as civilizações não foram todas destruídas com um dilúvio sobre todo planeta. Mas veja que ao se falar de religião, temos de considerar a multiplicidade das religiões brasileiras. Eu que aqui escrevo esse texto já tive aluno que indo mal nas provas veio argumentar que ele sendo espírita conversava com os espíritos dos personagens que eu ensinava em sala, e que estes lhe contavam que eu estaria ensinando tudo errado, segundo esse meu aluno por exemplo d. Pedro I e Cabral eram amigos e vieram junto ao Brasil fundar um reino aqui. (claro que esse episódio ocorreu a mais 10 anos hoje toma um tom apenas hilário, mas demonstra o quão complicada seria a aplicação prática desta lei. Imagine por exemplo um aluno Mórmon que defenda que no livro de Nefi (da bíblia mórmon) a América foi habitada por judeus que fugiram antes de Cristo para a América vindos em uma versão “submarino” da arca de Noé. E que criaram uma civilização tão avançada que tinham máquinas da revolução industrial.

Esses exemplos que mostrei são apenas alguns isolados para mostrar como essas duas leis são inaplicáveis na prática (a não ser que voltássemos a Idade Média e ainda assim somente se o critério de ter uma única religião oficial) – O fato do Estado ser Laico implica justamente que o saber científico (que não defende nenhuma das religiões) seja pressuposto básico a ser ensinado em sala de aula e não ser colocado como “inferior” aos religiosos que “precederiam” em importância a esse.

6 – O movimento Escola sem Partido pensa na relação professor-aluno mas ignora a prática da sala de aula de um professor para uma média de 40 alunos.

Como assim? Veja que em uma sala a aula a ser dada será única. Mas lá haverá 40 alunos que virão de religiões diferentes, de posicionamentos políticos diferentes, de ideologias diferentes. Se a moral e o conhecimento religioso de cada um deve ser precedente em importância ao conhecimento científico ensinado na escola. Mas ao mesmo tempo podem ser incrivelmente conflituosos entre si (e como exemplo cito todas as guerras entre protestantes e católicos por 5 séculos após a reforma e estes todos partindo praticamente da mesma bíblia) ou cito as cruzadas que são 3 séculos de guerras entre religiões monoteístas de mesma base judaica, então imagine quando se tem uma pluralidade ainda maior. Como o professor será capaz de ensinar qualquer conteúdo que seja, tendo cada valor moral, cada conhecimento religioso, cada ideologia familiar como superior (e não como separada) do saber científico que vai ser ensinado em sala de aula. Somente em termos de religião temos mais de mil religiões oficialmente existentes em território nacional.

7 – O movimento Escola sem Partido prega uma escola “sem ideologias” mas deseja o doutrinação ideológica

Apesar de no texto da lei não estar claro que a lei pretenda que uma ideologia única seja ensinada (e por isso deseja perseguir as demais ideologias) podemos perceber essa postura claramente presente em todas as manifestações que o movimento organiza.

À semelhança de lei de Segurança Nacional em 1969 que considerava crime de traição à nação “pregar ideologia estrangeira no país” mas na prática perseguia apenas algumas ideologias (visto que em nosso país praticamente todas as ideologias existentes são estrangeiras, nossas maiores religiões não surgiram aqui, modelo econômico não surgiu aqui, modelo de estado tripartite não surgiu aqui, etc) também a lei escola sem partido fala em não haver nenhum tipo de doutrinação ideológica, mas os seus próprios proponentes todos possuem um mesmo viés ideológico de extrema direita e muitas vezes dividindo espaço com faixas de intervenção militar. Mesmo grupos de centro direita no país não fazem defesa do movimento Escola sem Partido, a maior parte de seus apoiadores de peso ou já eram políticos, ou entraram na política nessas eleições de 2018, ou tentaram ser eleitos mas fracassaram, e todos possuíam um mesmo viés político autoritário. Ora, se o objetivo da lei fosse “retirar” a doutrinação ideológica das escolas então imaginar-se-ia que diversos setores da sociedade com posicionamentos opostos entre si (mas que se sentem prejudicados pela doutrinação ideológica que teoricamente ocorreria) se unissem para esse fim, e não apenas pessoas que possuem um mesmo viés ideológico e especialmente com palavras contrárias a grandes educadores como Paulo Frete (este que por sinal defende abertamente a Pedagogia da Autonomia -- ou seja, uma escola SEM PARTIDO OU DOUTRINACAO IDEOLOGICA MAS BASEADA NA CAPACIDADE DE DEIXAR O ALUNO AUTONOMO PARA TOMARSUAS PROPRIAS DECISOES – Se o maior teórico brasileiro da educação (5 em número de citações em teses MUNDIAIS) é justamente um assíduo defensor da autonomia (O seu principal livro se chama Pedagogia da Autonomia) como as faixas do Escola Sem Partido podem se levantar contra ele? Talvez porque ele ao dar autonomia para os alunos permita que esses possam escolher suas próprias ideologias, (veja que a lei é pautada o tempo todo em que os pais devem escolher o que o filho pode ou não aprender, e não na autonomia do filho)

8 – O movimento Escola Sem Partido ganha força pela desinformação e não pela informação

Uma das maiores provas disso é o próprio site do movimento, que embora contenha o projeto básico de lei, não deixa claro as punições que os professores sofreriam, não deixa claro quais são os projetos que estão tramitando e em quais cidades e estados, não deixa claro quais são os autores destes projetos, (existem alguns links, muitos quebrados, mas não aparecem na página principal, as páginas principais todas dão ideia de que o projeto é uma coisa diferente das somas das leis que fazem parte dele) mas ao contrário, no vídeo principal na página principal diz claramente que o objetivo do Escola sem Partido seria apenas pregar um pôster nas salas e tão somente isso, um pôster com 6 itens que seriam deveres dos professores. ... Oras, se realmente o conjunto de leis propostas pelo movimento todos se referissem apenas a pregar um pôster não haveria toda uma movimentação de milhares de professores em todo o país contra tal lei. Entretanto tanto o nome é inadequado (já que não se trata de partido mas de ideologia e religião) como o pôster citado é apenas um dos itens da lei, e certamente não é o pôster a principal coisa que preocupa os professores.

A própria página deles cria um NAQ (trocadilho de FAQ, dizendo que são perguntas que os jornalistas se recusam a perguntar ao professores) – pois segundo eles toda a mídia também é doutrinada marxista e também precisa ser combatida (mas isso já fica para outro texto)

Para que o meu texto esteja mais completo vou colar aqui o NAQ e fazer a resposta às 5 questões que o movimento coloca aos professores.

“Perguntas que os jornalistas NUNCA fazem aos professores que são contrários ao Programa Escola sem Partido.

O Programa Escola sem Partido prevê a afixação, em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio, de um cartaz com o seguinte conteúdo:

DEVERES DO PROFESSOR

1 O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias.

2 O professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas.

3 O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas.

4 Ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e seriedade –, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria.

5 O professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.

6 O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes e terceiros dentro da sala de aula.

A O Sr. contesta a existência de algum desses deveres? Qual?

B Se esses deveres existem, o Sr. não acha que os alunos têm direito de saber?

C SE O SR. NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DOS DEVERES NEM O DIREITO DOS ALUNOS DE SABER QUE ELES EXISTEM, POR QUE É CONTRA O PROJETO?

Como professor, O SR. TEM MEDO DE QUE A SUA PRÁTICA DOCENTE SEJA AVALIADA POR SEUS ALUNOS À LUZ DOS DEVERES PREVISTOS NO CARTAZ? POR QUÊ?

O SR. NÃO ACHA QUE OS PROFESSORES DEVEM AGIR COM PRUDÊNCIA EM SALA DE AULA PARA NÃO ACABAR EXERCENDO UMA INFLUÊNCIA INDEVIDA SOBRE OS ALUNOS?"

Qual o problema neste NAQ? Ele dá a entender que o movimento escola sem partido e os projetos de lei propostos por eles APENAS SE GUIAM POR ESSES 6 ITENS, o que já demonstramos aqui não ser verdadeiro. Mas para encerrar gostaria então de responder esse NAQ (de forma pessoal e não representando todos os professores claro)

A – O Sr contesta a existência de algum desses deveres? Qual?

No direito (1) não creio que haja uma “audiência cativa” dos alunos, acho o termo ofensivo. Ainda nesse ítem creio que os professores devem promover o CONHECIMENTO na sala de aula, sem importar se esse é ou não um interesse concepção preferência ideológica, moral,etc dele. Ou seja, não existe uma contraposição entre o interesse do professor e o interesse científico, então o professor não deve ser ‘proibido” de promover interesses que ele crê: desde que esses interesses sejam democráticos, constitucionais, baseados em um saber científico etc.

Especificamente com relação a esse ítem deixo claro que sou favorável que qualquer PARTIDO POLITICO fique fora da sala de aula, TODOS (inclusive cabendo como dever moral do movimento punir a deputada que lecionava com a camiseta de candidato) uma vez que ela agiu claramente em contraposição ao princípio básico e fundamental defendido por vocês

Direito (2) (3) não tenho nenhuma oposição

Direito (4) – Isso é dever básico de qualquer professor mas que o próprio movimento de vocês se opõe. Ao saírem com faixas contra Paulo Freire, contra o ensino de doutrinas consideradas perniciosas, então vocês próprios estão se negando a que o professor possa mostrar as diferentes versões do ocorrido. Defendo o texto tal qual está escrito aqui, mas diversos aspectos defendidos por vocês são opostos a isso, como PL867/2015 e o PL7180/14 que colocam a fé da família como superior ao que está sendo ensinado. Aí pergunto aos senhores, como é possível que um professor possa mostrar todas as vertentes com igual profundidade e seriedade se uma dessas vertentes pode ser considerada doutrinatória e punível pelas leis que vocês próprios propõem? Como vocês dizem defender que as principais versões e teorias sejam apresentadas se vocês colocam que a versão da família e da religião deve ser superior e preceder as demais? Como vocês podem excluir Paulo Freire e a sua obra Pedagogia da Autonomia que defende exatamente esse item 4?

Direito (5) – O professor deve sim respeitar o direito dos pais darem a educação moral e religiosa tal como desejarem, educação essa que deve ocorrer em qualquer ambiente fora da sala de aula (ou se for uma escola particular confessional oferecida como serviço a parte para os pais que assim desejarem) – entretanto é importante ressaltar que isso se refere exclusivamente à educação moral e religiosa, um professor de ciências ao ensinar sobre vacinas, um professor de geografia ao ensinar sobre sistemas de universo, um professor de história ao ensinar sobre revoluções burguesas e sobre conflitos em socialismo e capitalismo não estão se opondo a educação moral e religiosa do aluno, apenas ensinando versões científicas de um mesmo tema que pode sim ser mostrado de forma diferente pela religião. O estado Laico deve defender acima de tudo o ensino científico acadêmico e não colocar este como inferior a qualquer doutrina defendida pelos pais, ao mesmo tempo que os professores não podem igualmente atacar a fé ou moral dos pais ou dos alunos

Direito (6) O professor não tem a capacidade de impedir tal ação. Ele pode até se esforçar para isso, mas se vocês saírem um pouco do patamar de políticos e

entrarem em uma sala de aula, onde muitas vezes essa está tomada pelo tráfico, tomada pelos ratos, sem livros e sem materiais, verá que nós professores não temos condições de cumprir esse direito 6. Pergunte a um professor que já apanhou de um aluno, que já teve aluno que foi armado para a escola, se ele é capaz de impedir que outro aluno pratique bullying. O que nós professores TENTAMOS fazermos é conscientizar, ensinar, educar, mas para isso PRECISAMOS DE SER VALORIZADOS E DEMAIS INVESTIMENTOS NA ECUCAÇÃO e não de SERMOS TRATADOS COMO TERRORISTAS.

B – Os alunos não tem o direito de saberem os direitos deles?

Claro que tem, se o projeto de lei fosse apenas pregar um cartaz não haveria movimento contra eles, mas o conjunto de projetos de leis propostos por vocês vão infinitamente além de um cartaz

C – Por que você é contra o projeto?

Não sou contra o carta, mas contra o projeto por todos os motivos explicados nas 11 páginas desse texto

D - O SR. TEM MEDO DE QUE A SUA PRÁTICA DOCENTE SEJA AVALIADA POR SEUS ALUNOS À LUZ DOS DEVERES PREVISTOS NO CARTAZ? POR QUÊ?

Acredito que sim, todos nós professores temos medo. Já vivemos em um ambiente de medo. As escolas públicas em sua maioria estão abandonadas, os professores já não são valorizados. Pais ameaçam professores tanto em escolas públicas como em escolas particulares. Especialmente após o movimento de vocês começar pais começaram a crer que nós estaríamos doutrinando. Eu mesmo já fui ameaçado de processo por pais em diversas situações. E citarei aqui para que tomem consciência

--- Aula de Segunda Guerra Mundial – Ensinando que os lados da guerra eram de um lado os Aliados compostos por União Soviética, França, Inglaterra e Estados Unidos (citados nessa ordem por data de entrada na guerra) e o outro lado composto por Alemanha, Itália e Japão

Fui contestado por pais que ao assistirem vídeos do auto intitulado “único filósofo vivo” e “dono do único curso de filosofia verdadeiro do mundo” o astrólogo Olavo de Carvalho (o principal mentor intelectual da “nova direita” brasileira a nível “médio intelectual” – mas que corresponde ao único que teve amplo acesso à população como mentor intelectual. – Esse dito filósofo defende que o Nazismo é um movimento de direita, uma espécie de “variação” do comunismo, e defende em suas aulas que na verdade a Guerra teria sido Stálin aliado a Hitler contra a Europa Ocidental (link para uma das aulas onde ele defende isso:

<https://www.youtube.com/watch?v=rIKZr1O66hc>) Pais que acreditaram em tal “conhecimento” vieram me acusar de “doutrinação de esquerda” por “me negar a ensinar” que o nazismo seria um “tipo de socialismo” e “mentir aos alunos” que Stálin teria se posicionado contra Hitler na 2ª Guerra Mundial – fui ameaçado de processo mas não chegaram a levar o processo adiante (imaginem se a lei de vocês já tivesse sido aprovada)

--- Aulas de Debate – como prática comum para atingir o que vocês chamaram de direito número 4 (o que eu já pratico anterior ao surgimento deste movimento) promovo aulas de debates onde os alunos são divididos em 2 grupos, cada um tendo de fazer uma pesquisa para argumentar em favor a um de dois lados. São temas comuns para esse tipo de aula (julgamento de Lutero / julgamento de Getúlio Vargas / comunismo x socialismo / Israel x Palestina / entre outros) Praticando essas atividades desde de 2000 escolhi esses temas justamente por serem polêmicos e possíveis de se ter muito material em defesa dos dois lados. Assim no debate cerca de metade das vezes o grupo A consegue argumentar melhor e metade das vezes o grupo B. – Entretanto já fui acusado por diversos pais de que estaria fazendo doutrinação de esquerda ao permitir que tivesse um grupo defendendo o comunismo (que segundo eles é apenas uma seita criminosa os

quais todos devem ser mortos) (por sinal vi faixas das pessoas do movimento de vocês fazendo afirmações semelhantes) – Ou seja, se a ideia é que a escola permita mesmo expor de forma igualitária, mostrando todas as vantagens do capitalismo e falhas do socialismo, seria tão errado que alunos que optassem por defender nessa atividade o socialismo pesquisassem elementos de defesa do socialismo (Importante ressaltar que neste caso nem infrinjo o item 1 pois não sou socialista, sou contra todo e qualquer tipo de ditadura, portanto anti-socialista)

Esses dois exemplos apenas para que vocês entendam que o que gerou o meu medo foi justamente o clima combativo criado pelo movimento de vocês (onde uma deputada manda os alunos filmarem os professores secretamente para provar que eles estariam doutrinando e ainda sugere que isso seja feito no primeiro dia após as eleições e sob provocações) isso é postura de quem quer provar uma teoria prévia de que nós somos doutrinadores e merecemos ser punidos ou postura de quem realmente deseja uma escola neutra?

E - O SR. NÃO ACHA QUE OS PROFESSORES DEVEM AGIR COM PRUDÊNCIA EM SALA DE AULA PARA NÃO ACABAR EXERCENDO UMA INFLUÊNCIA INDEVIDA SOBRE OS ALUNOS?"

Certamente acho que os professores devem agir com prudência, justamente por isso estudei 4 anos de bacharelado, mais 1 para completar a licenciatura, mais 5 no meu mestrado e mais 4 no meu doutorado, e justamente por isso participei de tantos cursos, li tantos livros, preparo com tanto cuidado minhas aulas, participo das reuniões pedagógicas, preparo meu material, reviso o material ao término de cada período, replanejo todo o curso a cada ano.

Mas também creio que os senhores deveriam agir com prudência para não criarem uma perseguição contra os professores em sala de aula, fazendo a população crer que seríamos inimigos dos alunos, que estaríamos agindo segundo agendas escusas e doutrinatórias. Isso fazia sentido quando a lei da segurança nacional foi criada em 1969 pois estávamos em plena guerra fria, mas não faz sentido no mundo

de hoje, não existe nenhum país invadindo o país e usando secretamente professores para doutrinar os alunos (não que houvesse isso em 69 mas não quero entrar nesse mérito da questão ,lá pelo menos havia sim uma guerra ideológica mundial o que não existe hoje)